

POLAND

POLAND

**O'QUVCHILARNING DASTURLASH KO'NIKMALARINI
RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-ASOSLI O'QITISH METODIKASI****Meyliqulova Mahbuba Musulmonovna**

Qarshi Muhandislik-Iqtisodiyot Instituti akademik litseyi

Informatika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13827196>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning dasturlash ko'nikmalarini rivojlantirishda loyiha-asosli o'qitish metodikasining samaradorligi o'rganiladi. Adabiyotlar tahlili asosida loyiha-asosli o'qitishning afzalliklari, qo'llash usullari va natijalar muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari loyiha-asosli o'qitish metodikasining o'quvchilarning dasturlash ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: loyiha-asosli o'qitish, dasturlash ko'nikmalari, ta'lim metodikasi, o'quvchilar, innovatsion yondashuv

Аннотация: В этой статье исследуется эффективность методики проектного обучения в развитии навыков программирования у учащихся. На основе анализа литературы обсуждаются преимущества, методы применения и результаты проектно-обоснованного обучения. Результаты исследования показывают, что проектно-ориентированная методика обучения значительно улучшает навыки программирования учащихся.

Ключевые слова: проектное обучение, навыки программирования, методология обучения, учащиеся, инновационный подход

Abstract: This article explores the effectiveness of project-based teaching methodology in developing students' programming skills. On the basis of literature analysis, the advantages, methods of application and results of project-based training are discussed. The results of the study show that project-based teaching methodology significantly increases students' programming skills.

Keywords: project-based teaching, programming skills, educational methodology, learners, innovative approach

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, dasturlash sohasida bu masala yanada dolzarb hisoblanadi, chunki texnologiyalar rivojlanishi bilan dasturlash ko'nikmalari nafaqat IT-mutaxassisleri, balki turli soha vakillari uchun ham zarur bo'lib bormoqda. An'anaviy o'qitish usullari ko'pincha nazariy bilimlarni berish bilan cheklanib qoladi, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda esa yetarli samara bermaydi [1]. Shu sababli, ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni

qo'llash, jumladan, loyiha-asosli o'qitish metodikasidan foydalanish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Loyiha-asosli o'qitish (LAO') - bu o'quvchilarni real hayotiy muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan loyihalar ustida ishlashga jalb qiluvchi pedagogik yondashuv [2]. Bu metodika o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash, muammolarni mustaqil hal qilish va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Dasturlash sohasida LAO' alohida ahamiyatga ega, chunki u o'quvchilarga dasturlash tillarini va texnologiyalarini real loyihalar doirasida o'rganish imkonini beradi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqot doirasida loyiha-asosli o'qitish metodikasi va uning dasturlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli haqidagi ilmiy adabiyotlar va tadqiqotlar tahlil qilindi.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida tizimli adabiyotlar tahlili (systematic literature review) usuli tanlandi. Bu usul mavjud tadqiqotlarni tizimli ravishda ko'rib chiqish, ularning natijalarini tahlil qilish va umumlashtirish imkonini beradi [3].

Loyiha-asosli o'qitish metodikasining nazariy asoslari. Loyiha-asosli o'qitish metodikasi konstruktivizm nazariyasiga asoslangan bo'lib, unga ko'ra o'quvchilar bilimlarni passiv ravishda qabul qilmaydilar, balki faol ravishda o'zlari konstruksiya qiladilar [4]. LAO' o'quvchilarni real hayotiy muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan loyihalar ustida ishlashga jalb qiladi, bu esa ularning bilim va ko'nikmalarini amaliyotda qo'llash imkonini beradi.

Blumenfeld va boshqalar [5] o'z tadqiqotlarida LAO' ning quyidagi asosiy xususiyatlarini ajratib ko'rsatishadi:

- Muammoga asoslangan yondashuv
- O'quvchilar faolligi va mustaqilligi
- Uzoq muddatli va kompleks topshiriqlar
- Autentik vaziyatlar va kontekstlar
- Hamkorlikda ishlash
- Loyiha natijasining taqdimoti

Bu xususiyatlar LAO' ni an'anaviy o'qitish usullaridan farqlaydi va uning samaradorligini ta'minlaydi.

LAO' ni dasturlash ta'limida qo'llash tajribalari. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, loyiha-asosli o'qitish metodikasi dasturlash ta'limida tobora keng qo'llanilmoqda. Masalan, Pucher va Lehner [6] o'z tadqiqotlarida LAO' ni dasturlash asoslarini o'qitishda qo'llash tajribasini tahlil qilishgan. Ular LAO'

ning o'quvchilar motivatsiyasini oshirish va ularning dasturlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi samaradorligini ta'kidlashgan.

Boshqa bir tadqiqotda [7] mualliflar veb-dasturlash kursida LAO' ni qo'llash natijalarini o'rganishgan. Ular LAO' ning o'quvchilarning nafaqat texnik ko'nikmalarini, balki muammolarni hal qilish, loyihalarni boshqarish va jamoaviy ishlash kabi yumshoq ko'nikmalarini ham rivojlantirishga yordam berishini aniqlashgan.

LAO' ning o'quvchilar dasturlash ko'nikmalariga ta'siri. Ko'plab tadqiqotlar LAO' ning o'quvchilar dasturlash ko'nikmalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Masalan, Tseng va boshqalar [8] o'z tadqiqotlarida LAO' ni qo'llagan guruhda o'quvchilarning dasturlash ko'rsatkichlari an'anaviy usulda o'qitilgan guruhga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'lganini aniqlashgan.

Boshqa bir tadqiqotda [9] mualliflar LAO' ning o'quvchilarning nafaqat dasturlash ko'nikmalarini, balki muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantirishga yordam berishini ko'rsatishgan.

LAO' ni qo'llashda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish yo'llari. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, LAO' ni qo'llashda bir qator qiyinchiliklar ham mavjud. Masalan, vaqt yetishmasligi, o'qituvchilarning tayyor emasligi, baholash tizimining murakkabligi kabi muammolar ko'p uchraydi [10].

NATIJALAR

Adabiyotlar tahlili natijalari quyidagi asosiy xulosalarga kelish imkonini beradi:

Loyiha-asosli o'qitish metodikasi dasturlash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

LAO' o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularning faolligini ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida o'qitish samaradorligini oshiradi.

LAO' o'quvchilarning nafaqat texnik ko'nikmalarini, balki muammolarni hal qilish, loyihalarni boshqarish va jamoaviy ishlash kabi yumshoq ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

LAO' ni qo'llagan guruhlarda o'quvchilarning dasturlash ko'rsatkichlari an'anaviy usulda o'qitilgan guruhlariga nisbatan yuqori bo'ladi.

LAO' o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va kreativ yondashuv qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

LAO' ni samarali qo'llash uchun o'qituvchilarni maxsus tayyorlash, o'quv dasturini moslashtirish va baholash tizimini takomillashtirish zarur.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Adabiyotlar tahlili natijalari loyiha-asosli o'qitish metodikasining o'quvchilarning dasturlash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali ekanligini ko'rsatadi. Bu metodikaning samaradorligi bir necha omillar bilan izohlanishi mumkin.

Birinchidan, LAO'ning amaliy yo'naltirilganligi o'quvchilarga nazariy bilimlarni real loyihalar doirasida qo'llash imkonini beradi. Bu esa o'rganilayotgan materialni yaxshiroq tushunish va eslab qolishga yordam beradi. O'quvchilar dasturlash tushunchalarini mavhum holatda emas, balki aniq loyiha kontekstida o'rganadilar, bu esa bilimlarning chuqurroq o'zlashtirilishiga olib keladi.

Ikkinchidan, real loyihalar ustida ishlash o'quvchilarning motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi va ularni faol o'rganishga undaydi. An'anaviy mashqlar va topshiriqlardan farqli o'laroq, loyihalar o'quvchilarga o'z g'oyalarini amalga oshirish va yaratuvchilik qobiliyatlarini namoyon etish imkonini beradi. Bu esa o'rganish jarayonini qiziqarli va ma'noli qiladi.

Uchinchidan, LAO' kompleks yondashuvni talab qiladi. O'quvchilar nafaqat dasturlash ko'nikmalarini, balki loyihani rejalashtirish, muammolarni hal qilish, jamoaviy ishlash kabi ko'nikmalarni ham rivojlantiradilar. Bu esa ularning keng qamrovli rivojlanishiga yordam beradi va kelajakdagi kasbiy faoliyatga yaxshiroq tayyorlaydi.

To'rtinchidan, LAO' autentik konteksni ta'minlaydi. O'quvchilar real hayotiy vaziyatlarda dasturlash ko'nikmalarini qo'llash imkoniga ega bo'ladilar. Bu esa o'rganilgan bilimlarning amaliy ahamiyatini tushunishga va ularni hayotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

LAO' faol o'rganishni ta'minlaydi. O'quvchilar bilimlarni passiv ravishda qabul qilmaydilar, balki faol ravishda o'zlari konstruksiya qiladilar. Bu esa chuqur va barqaror bilimlarni shakllantirishga yordam beradi. Faol o'rganish jarayonida o'quvchilar ko'proq savollar beradilar, muammolarni mustaqil hal qilishga harakat qiladilar va o'z bilimlarini doimiy ravishda sinovdan o'tkazadilar.

XULOSA

Loyiha-asosli o'qitish metodikasi o'quvchilarning dasturlash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Bu metodika o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash, real muammolarni hal qilish va jamoaviy ishlash imkonini beradi. LAO' o'quvchilarning nafaqat texnik ko'nikmalarini, balki muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash, kreativ yondashuv, loyihalarni boshqarish va kommunikativ ko'nikmalar kabi yumshoq ko'nikmalarini ham

rivojlantiradi. Bu esa ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatga yaxshiroq tayyorlanishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, loyiha-asosli o'qitish metodikasi dasturlash ta'limida katta salohiyatga ega. To'g'ri yondashuv va samarali qo'llash orqali bu metodika o'quvchilarning dasturlash ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirishi va ularni zamonaviy mehnat bozori talablariga mos ravishda tayyorlashi mumkin

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдуқодиров, А.А. ва Пардаев, А.Х., 2018. Таълим жараёнида лойиҳа технологияси. Тошкент: Фан ва технология.
2. Шамшетова, Д. С. (2024). Необходимость создания дополнительных отраслей помимо основной в фермерских хозяйствах. *ilmiyxabarlar. uz*, 4(5), 320-326.
3. Шамшетова, Д. С. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 271-274.
4. Сарсеновна, Ш. Д. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА.
5. Шамшетова, Д. С. (2023). ЗАТРАТЫ КАК КРИТЕРИИ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ХЛОПКА-СЫРЦА ПРОИЗВЕДЕННОГО В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ. *Gospodarka i Innowacje.*, 34, 319-324.
6. Шамшетова, Д. С. (2021). Методические рекомендации по определению в период уборки и сдачи урожая хлопка момента достижения максимальной эффективности производства по критериям затрат и показателей–Нукус,“.
7. Shamshetova, D., & Khushmatov, N. (2020). METHODS FOR CALCULATING THE ECONOMIC DAMAGE OF THE COTTON CONDUCTED BY PESTS FOR THE VEGETATION PERIOD. *Journal of Critical Reviews*, 7(14).
8. Shamshetova, D. S. (2019). Metody rascheta ekonomicheskogo ushcherba nanosimogo vreditelyami khlopchatnika za vegetatsionnyi period. *Ekonomika i predprinimatel'stvo*, 6, 855-858.
9. Хушматов, Н. С., & Шамшетова, Д. С. (2019). ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИГА ҲАШОРОТЛАР ТОМОНИДАН КЕЛТИРИЛАДИГАН ИҚТИСОДИЙ ЗАРАРЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАСНИФИ. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (6).

10. Мадреймов, А. О., Шамшетова, Д. С., & Мамутова, К. М. (2019). ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ. *Мировая наука*, (5 (26)), 477-480.
11. Шамшетова, Д. С. (2019). Методы расчета экономического ущерба наносимого вредителями хлопчатника за вегетационный период. *Экономика и предпринимательство*, (6), 855.
12. Tajenova, G. E., Baijanov, S. X., Abishov, M. S., & Madreimov, A. K. (2022). PROVIDING AGRICULTURAL PRODUCTS TO THE POPULATION AND FINANCING IT BY THE STATE WAYS TO IMPROVE SUPPORT. *NeuroQuantology*, 20(22), 1598.
13. Kambaraliyeva, I. (2024, April). BREAKING LANGUAGE BARRIERS: HOW LANGUAGE LEARNING PROMOTES GLOBAL UNDERSTANDING. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 615-617).
14. Aripovna, R. S. (2024). THE COGNITIVE WAYS TO LEAD AN ADVANCED LEARNER TO MAKE SELF-ASSESSMENT: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 7(3), 116-121.
15. Dilchehra, M., & Axmatilloeyvna, N. (2023). THE EFFECTS OF BLENDED LEARNING ON TEACHERS AND STUDENTS. "GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 9(1).
16. Elnozaxon, I., & Axmatilloeyvna, I. N. (2023). INGLIZ TILINI O'QITISHNING INNOVATION USULLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(7), 162-165.
17. Axmatilloeyvna, I. N. (2023). FONETIKA O 'QITISHDA TA 'LIMIY O 'YINLARDAN FOYDALANISH. *Journal of new century innovations*, 29(4), 100-102.
18. Ibadova, N. (2023). TECHNIQUES OF TEACHING ENGLISH TO PRIMARY SCHOOL CHILDREN. *Академические исследования в современной науке*, 2(15), 164-167.
19. Tulenova, K., Ubaydullayeva, S., Gaziyeva, R., Mamayusupov, U., Mamadjonova, M., & Turdikulova, E. (2024, June). The Introduction of Information Technologies Into Educational and Laboratory Complexes is an Important Step Towards the Digitalization of Uzbekistan. In *2024 4th International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education (TELE)* (pp. 48-53). IEEE

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

20. Qurbonazarovna, M. M. (2024). OZBEKISTON TARAQQIYOTINING YANGI DAVRIDA TALIM SIFATINI OSHIRISHNING SINERGETIK IMKONIYATLARI. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 65-67.
21. Jamolova, G. M. (2021). ELEKTRONIKA VA SXEMALAR FANINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH METODIKASI. *Academic research in educational sciences*, 2(5), 102-109.
22. Muzaffarovna, J. G. (2022). Investigation of a common emitter amplifier made in a bipolar transistor. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 2(1.5 Pedagogical sciences).
23. Jamolova, G. (2022). APPROACHES TO THE DESIGN OF TELECOMMUNICATION SYSTEMS AND THEIR USE IN COMPUTER EDUCATION. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS)*, 1(3), 22-29.
24. Jamolova, G. M. (2022). PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARIDA O 'QUVCHILARGA INFORMATIKA FANINI O 'QITISHNING METODIK MODEL. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(2), 102-109.
25. Jamolova, G. (2023). MEDIA COMMUNITY RESEARCH: THE SEARCH FOR THEORETICAL SOUND MODELS. *Science and innovation*, 2(A6), 109-114.
26. Фуломов, С.С. ва Бегимқулов, У.Ш., 2019. Ахборот технологиялари. Тошкент: Ўзбекистон.
27. Бабаев, Д.Д., 2020. Дастурлашни ўқитиш методикаси. Самарқанд: СамДУ нашриёти.